

DAVLAT XUSUSIY SHERIKCHILIKDAGI MAKTABGACHA TA'LIM TASHKILOTINI BOSHQARISH VA MUVOFIQLASHTIRISH

Xodjiev Sanjar Baxtiyarovich

Toshkent shahridagi Puchon universiteti mutaxassisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17205007>

Maktabgacha va maktab ta'lim vazirligi tizimi uzluksiz ta'limning birlamchi, eng asosiy bo'g'ini hisoblanadi. Mutaxassislarning ilmiy xulosalariga ko'ra, inson o'z umri davomida oladigan barcha axborot va ma'lumotning 70 foizini 5 yoshgacha bo'lgan davrda oladi. Ana shu dalilning o'zi bolalarimizning yetuk va barkamol shaxs bo'lib voyaga yetishida Maktabgacha va maktab ta'lim muassasasida olgan tarbiyasi qanchalik katta ahamiyatga ega ekanini yaqqol ko'rsatib turibdi.

Sohaga xususiy sektorni jalb qilmasdan bunday yuqori ko'rsatkichlarga erishish mushkul albatta. Maktabgacha yoshdagi bolalarni Maktabgacha va maktab ta'lim vazirligiga qamrab olinishida davlat-xususiy sheriklik asosidagi tashkil etilgan nodavlat Maktabgacha va maktab ta'lim vazirligi tashkilotlarining roli juda muhimdir.

Davlat-xususiy sheriklik loyihasi — ijtimoiy sohani rivojlantirish ya'ni Maktabgacha ta'lim qamrovni oshirish maqsadida, xususiy investitsiyalarni jalb etish yoki ilg'or boshqaruv tajribasini joriy etish asosida amalga oshiriladigan tadbirlar majmui.

Davlat-xususiy sheriklik loyihasining konsepsiyasi — davlat sherigi yoki xususiy sherik tomonidan tayyorlanadigan, davlat-xususiy sheriklik loyihasini amalga oshirishni belgilashga doir tanlovni asoslab beradigan, mazkur loyiha qiyamatini va tasnifini belgilaydigan, uni amalga oshirishning samaradorligi va muhimligi asoslarini, asosiy tavsifnomalari va o'ziga xos xususiyatlarini, hamda jalb qilinadigan investitsiyalarining qaytarilishini ta'minlash mexanizmlarini o'z ichiga olgan hujjat.

Davlat sherigi — Respublikamiz bo'ylab, davlat tashkilotlari, mahalliy ijro etuvchi hokimiyat organlari, shuningdek O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Maxkamasi tomonidan vakolat berilgan boshqa tashkilotlar yoki ularning birlashmalari uning nomidan ish yuritadi. Maktabgacha va maktab ta'lim vazirligi sohasida amalga oshirilayotgan loyihalarda davlat sherigi O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'lim vazirligidir.

Xususiy sherik — bitimi imzolangan yoki bitim tuzish istagini bildirgan yuridik yoki jismoniy shaxs. Davlat boshqaruv organi xususiy sheriklar bo'la olmaydi, hamda xususiy sheriklar tarafida ishtirok eta olmaydi.

Bitim — taraflarning huquqlari, majburiyatlari va javobgarligini, shuningdek loyihani ijro etishning boshqa shartlarini belgilab beradigan davlat sherigi va xususiy sheriklar o'rtasida imzolangan yozma shartnoma.

O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017-yil 15-sentyabrdagi "Nodavlat ta'lim xizmatlari ko'rsatish faoliyatini yanada rivojlantirish chora tadbirlari to'g'risida" gi PQ-3276-sonli Qarori nodavlat maktabgacha va maktab ta'lim vazirligi muassasalarini tashkil etishda DXSHni amalga oshirish mexanizmlarini tartibga soladi.

O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2017-yil 21-noyabrdagi "O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'lim vazirligi to'g'risidagi nizomni va maktabgacha va maktab ta'lim vazirligi tashkilotlari direktor va mutaxassislarni qayta tayyorlash va ularning malakasini oshirish instituti ustavini tasdiqlash haqida" gi 929-sonli qarori, DXSH asosida nodavlat

maktabgacha va maktab ta'lim vazirligi muassasalari tarmog'ini tashkil etish bo'yicha vazirlikning vazifalarini belgilaydi.

O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2018-yil 5-apreldagi "Maktabgacha va maktab ta'lim vazirligi tizimini yanada rag'batlantirish va rivojlantirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi PQ-3561-sonli Qarori, maktabga ta'lim sohasida DXSH shakllarini belgilaydi.

O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2018-yil 25-iyundagi «Maktabgacha va maktab ta'lim vazirligi sohasida davlat-xususiy sheriklikni rivojlantirish uchun shart-sharoitlar yaratish chora-tadbirlari to'g'risida»gi 475-sonli Qarori, maktabgacha va maktab ta'lim vazirligi Qoraqalpog'iston Respublikasi Vazirlar Kengashi, viloyatlar va Toshkent shahar hokimliklari bilan birgalikda davlat mulkining bo'sh turgan obyektlarini nol qiymati bo'yicha sotish DXSH bo'yicha tadbirkorlik subektlari bilan uch tomonlama bitimlar tuzishda huquqlarini belgilaydi.

Qamrovni oshirishda Respublika byudjetidan ajratilgan mablag'lar hisobiga investitsiya dasturlari doirasida yangi davlat maktabgacha va maktab ta'lim vazirligi tashkilotlari tashkil etib kelinar, biroq bu yetarli emas edi. Qamrovni oshirishning eng samarali yo'llaridan biri esa bu shubhasiz sohaga xususiy sektorni jalb qilishdir. Xususiy sektor ya'ni tadbirkorlarni jalb etishning yo'li bu ularga keng miqyosida imtiyozlar ajratishdir.

Yuqoridagi muammolarni hal qilish uchun O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2018-yil 5-aprelda tasdiqlangan "Maktabgacha va maktab ta'lim vazirligi tizimini yanada rag'batlantirish va rivojlantirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi qarori qabul qilindi. Mazkur qaror qabul qilinishi orqali maktabgacha va maktab ta'lim vazirligi tizimida ilk marta davlat-xususiy sheriklik loyihalarini tashkil etish, ularni moliyalashtirish, ularga beriladigan imtiyozlar hamda davlat-xususiy sheriklik loyihalarining turlari batafsil ochib berilgan.

Sohaga xususiy sektorni keng kiritish, sohani yanada tezroq modernizatsiya qilish, ijtimoiy infratuzilma (Maktabgacha va maktab ta'lim vazirligi tashkilotlari) obyektlarini rivojlantirish, aholiga ijtimoiy ahamiyatga ega (ta'lim, yo'l, tibbiyot hamda boshqa sohalar) xizmatlar ko'rsatish davlat-xususiy sheriklikning institutini amalga oshirish borasida davlatning ijtimoiy-iqtisodiy imkoniyatlarini kengaytirish imkonini beradi, hamda, ijtimoiy va boshqa sohalardagi boshqaruvning samaradorligini yanada oshirishga xizmat qiladi.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017-yil 15-sentyabrdagi "Nodavlat ta'lim xizmatlari ko'rsatish faoliyatini yanada rivojlantirish chora tadbirlari to'g'risida" gi PQ-3276-sonli qarori.
2. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2017-yil 21-noyabrdagi "O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'lim vazirligi to'g'risidagi nizomni va maktabgacha va maktab ta'lim vazirligi tashkilotlari direktor va mutaxassislarini qayta tayyorlash va ularning malakasini oshirish instituti ustavini tasdiqlash haqida"gi 929-sonli qarori
3. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2018-yil 5-apreldagi "Maktabgacha va maktab ta'lim vazirligi tizimini yanada rag'batlantirish va rivojlantirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi PQ-3561-sonli qarori
4. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2018-yil 5-aprelda tasdiqlangan "Maktabgacha va maktab ta'lim vazirligi tizimini yanada rag'batlantirish va rivojlantirish chora-tadbirlari to'g'risida" PQ-3651-sonli qarori